

KON TRANSPORT TIZIMLARIDA ROSTLANUVCHI ELEKTR YURITMALARNI KONTAKSIZ ISHGA TUSHIRISH

Davronov O.E.¹

*¹Davronov Otabek Erkin o'g'li magistrant,
Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti*

Annotatsiya

Ushbu maqolada kon transport tizimlarini elektr yuritmalarini kontaktsiz ishga tushirish qurilmalari va ularni qo'llanilishida keladigan afzalliklari, hamda ushbu qurilmaning sxemasi, ishlash prinsipi haqida ma'lumot berilgan.

***Kalit so'zlar:** kontaktsiz ishga tushirish, tiristor, simistor, diod, elektr yuritma, qarshilik.*

Dunyoda texnologik mashinalar va mexanizmlarning samaradorligini oshirish, elektromexanik tizimlar elementlarini modernizatsiya qilish, energiya tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqish hamda mavjudlarini ishlab chiqarishga joriy etish, elektromexanik komplekslarni modernizatsiya qilish va texnologik jarayonlarning avtomatlashishi elektr yuritmalarini boshqarish sxemalari bo'yicha tadqiqotlar yetakchi o'rinni egallaydi. Tashish, transport va texnologik jarayonlar samaradorligini oshirish uchun texnologiyalar va texnik vositalarni ishlab chiqish, ushbu sohada chastotali boshqariladigan elektr yuritmalari kon va transport inshootlarida energiya tejovchi va resurs tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqish, maydalagich elektr yuritmalari va lentali konveyerlarning energiya tejamkor ishlash rejimini ishlab chiqish. Shuningdek, samaradorlikka ta'sir etuvchi asosiy omillarni hisobga olgan holda chastotali boshqariladigan elektr yuritmalarni boshqarish sxemalari, yangi energiya va resurslarni tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda dunyoda kon transporti tizimlarining ish rejimlarini takomillashtirish, tartibga solinmagan elektromexanik tizimlarni zamonaviy boshqaruvchi qurilmalar bilan almashtirish, elektromexanik tizim elementlarini takomillashtirish, nazorat qilish usullarini qo'llash, energiya tejamkor va resurslarni tejaydigan qurilmalarni yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu munosabat bilan kon-transport tizimlarining energiya samaradorligini oshirish, konveyer qurilmalarining energiya sarfini kamaytirish, konveyerning ishlash rejimiga ta'sir

qiluvchi omillarni aniqlash uchun tosh massasini tashish uchun konveyerning texnologik sxemasini o'rganish lozim. Konveyer yuritmasi va konlarni tashish mexanizmlarining elektr yuritmalari uchun yarimo'tkazgichli elementlarga asoslangan kontaktsiz ishga tushirgichlarni ishlab chiqish.

Yarim o'tkazgichli kontaktsiz ishga tushirish qurilmalari qo'llanilganda, elektr qurilma ishga tushirish vaqtida hosil bo'ladigan bir nechta ko'ngilsizliklarni oldi olina. Bunga misol qilib kontaktlar oralig'idagi uchqun chiqishi (ushbu holatda yong'in chiqish havfi yuqori ayniqsa yong'in chiqishi ehtimoli yuqori konlarda) va kontaktlar orasiga chang tushishi oqibatida kontakt qarshiligini oshishi yoki kontaktlarni umuman ulanmay qolishi.

Biz taklif qiladigan qurilma ushbu kamchiliklarni bartaraf etadi va ishga tushirish vaqtida shovqinsiz ishlaydi. Quyida qurilmani sxemasi keltirilgan.

yuritmalarni kontaktsiz ishga tushirish qurilmasi sxemasi.

1
-rasm.
Elektr

Ushbu qurilma yarimo'tkazgichli elementlar (tiristor yoki simistor) asosida tayyorlangan bo'lib ular boshqaruvchi elektrodga ishlash kuchlanishi va toki qiymatini berish orqali ishga tushiriladi. Sxemada ishga tushirish elementi sifatida kuchlanishdan ishlovchi ko'p kontaktli rele qo'llanilgan. Hamda elektr yuritmani o'ta yuklanishdan

himoyalovchi issiqlik relesi ham mavjud. Tiristorlarni boshqaruvchi elektrodlariga kontakt bilan ketma - ket holatda diod (o'zgaruvchan tok qutblarini o'zgarishini cheklash maqsadida) va qarshilik (tok qiymatini cheklash maqsadida) o'rnatilgan.

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki kontaktsiz ishga tushirgich qo'llanilgan elektr yuritmada afzallik tomonlari ko'proq. Kontaktsiz kommutatsiyalash qurilmalarini qo'llanilganda quyidagi afzalliklar kuzatiladi.

1. Elektr energiyasi sarfi juda kam.
2. Kontakt qarshiligi ishga tushish vaqtida minimal, ajralgandan so'ng maksimal.
3. Boshqarish avtomatika hamda himoyalash sxemalarini qo'llash imkoniyatini beradi.
4. Ish vaqtida shovqinsiz ishlaydi.
5. Ixcham va yengil.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Клевцов А.В. Бесконтактные устройства пуска и торможения электродвигателей. Учебное пособие М: Инфра -Инженерия, 2018 -188 с
2. Андреев В.А. “Релейная защита и автоматика систем электроснабжения”. – М: “Высшая школа”. 1991.
3. Кулановский Я.С. “Тиристорное установки”. Издательство Радио и связь. – М.: 1987 г.
4. Ю.К. Розанов, М.В.Рябчицкий, А.А.Кваснюк, Силовая электроника 2-е издание, стереотипное Москва Издательский дом МЭИ 2009
5. Бобожанов М.Қ., Файзиев М.М., Мустаев Р.А., Очиллов Ю.О., Бабаев О. Э. “Контракtsiz ишга тушириш қурилмалари” «Энерго- и ресурсосбережение: новые исследования, технологии и инновационные подходы» Карши 24 – 25 сентября 2021 г. 44-46 с